

УДК 616.31-053.2-06: 616.33-008.17]-084

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081795>

СТРУКТУРА ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

Шнайдер¹ С.А., Салех² А.Ю., Томашівська³ Л.М.

¹ДУ Інститут Стоматології та Щелепно-Лицевої Хірургії НАМН України

²Одеський Національний Медичний Університет

³ДЗДССС «Джерело» МОЗ України, м. Трускавець

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Шнайдер¹ С. А., Салех² А. Ю., Томашивская³ Л.М.

¹ГУ Институт Стоматологии и Челюстно-Лицевой Хирургии НАМН Украины

²Одесский Национальный Медицинский Университет

³ГУДССС «Джерело» МОЗ Украины, г. Трускавец

STRUCTURE OF MAIN DENTAL DISEASES IN CHILDREN WITH MANIFESTATIONS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASES

Schneider¹ A. , Saleh² A. Yu., Tomashivskaya³ L.M.

¹Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine

²Odessa National Medical University

³GUDSSS "Dzerelo" of the Ministry of Health of Ukraine, Truskavets

Summary/Резюме

Pathology of the digestive organs in children in Ukraine is a common nosological form and is the second only to diseases of the respiratory system. Damage to the upper digestive tract ranks first among chronic diseases of the gastrointestinal tract, including gastroesophageal reflux disease (GERD). GERD is characterized by a variety of clinical manifestations, including asymptomatic and extraesophageal manifestations, in particular dental, the mechanism of which is the direct contact of the oral cavity with gastric or gastrointestinal content.

The authors conducted the investigation to study the structure of the major dental diseases in children with manifestations of GERD. The clinical trial involved 148 children aged 10 to 16 years, of whom 92 children were subsequently selected for the in-depth study. It was found that the most common dental diseases in pediatric patients are gingivitis and caries, and these nosological forms were revealed to be more common and amounted to 97.78% and 80% respectively in children with signs of GERD, due to the presence of additional factors (gastric content with pathogenic microflora).

Thorough analysis of the results obtained allowed to reveal the structure and severity of the major dental diseases in children with manifestations of GERD, and will enable to improve the dental status of pediatric patients through the timely

administration of treatment and prevention measures.

Key words: *gastroesophageal reflux disease, children, dental diseases.*

Патология органов пищеварения у детей в Украине является распространенной нозологической формой и уступает место лишь заболеваниям органов системы дыхания. Повреждения верхних отделов пищеварительного тракта занимают первое место среди хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, среди которых гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ характеризуется многообразием клинических проявлений, включая бессимптомное течение и внепищеводные проявления, в частности стоматологические, механизмом возникновения которых есть прямой контакт полости рта с желудочным или желудочно-кишечным содержимым.

Авторами было проведено исследование с целью изучения структуры основных стоматологических заболеваний у детей с проявлениями ГЭРБ. В клиническом обследовании приняли участие 148 детей в возрасте от 10 до 16 лет, из которых в последующем были отобраны 92 ребенка для углубленного исследования. Было выявлено, что наиболее распространенными стоматологическими заболеваниями у пациентов детского возраста является воспаление десен и кариес, а у детей с признаками ГЭРБ данные нозологические формы, в связи с наличием дополнительных факторов (заброс желудочного содержимого с патогенной микрофлорой), встречались чаще и составляли 97,78 % и 80 % соответственно.

Тщательный анализ полученных результатов позволил выявить структуру и степень тяжести основных стоматологических заболеваний у детей с проявлениями ГЭРБ, позволит улучшить состояние стоматологического статуса пациентов детского возраста путем своевременного назначения лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: *гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дети, стоматологические заболевания.*

Патологія органів травлення у дітей в Україні є поширеною нозологічною формою та поступається місцем лише захворюванням органів системи дихання. Ушкодження верхніх відділів травного тракту посідають перше місце серед хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, серед яких гастроэзофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). ГЕРХ характеризується різноманіттям клінічних проявів, включаючи безсимптомний перебіг та позастравохідні прояви, зокрема стоматологічні, механізмом виникнення яких є прямий контакт порожнини рота зі шлунковим або шлунково-кишковим вмістом.

Авторами було проведено дослідження з метою вивчення структури основних стоматологічних захворювань у дітей з проявами ГЕРХ. В клінічному обстеженні прийняли участь 148 дітей віком від 10 до 16 років, з яких було відібрано 92 дитини для поглибленого дослідження. Було виявлено, що найбільш розповсюдженими стоматологічними захворюваннями у пацієнтів дитячого віку є запалення ясен та кариес, а у дітей з ознаками ГЕРХ дані нозологічні форми, у зв'язку з наявністю додаткових чинників (закид шлункового вмісту з патогенною мікрофлорою), зустрічались частіше та становили 97,78 % та 80 % відповідно.

Ретельний аналіз отриманих результатів дозволив виявити структуру та ступінь

тяжкості основних стоматологічних захворювань у дітей з проявами ГЕРХ, що дозволить покращити стан стоматологічного статусу пацієнтів дитячого віку шляхом своєчасного призначення лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: *гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, діти, стоматологічні захворювання.*

Актуальність

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) — одне з найпоширеніших, потенційно небезпечних гастроентерологічних захворювань, яке, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вважається хворобою XXI століття. Частота патології органів травлення серед дитячого населення України поступається місцем лише захворюванням дихальної системи та становить 117,07 на 1000 населення [1, 2]. Серед хронічних захворювань ШКТ у дітей перше місце посідають ушкодження верхніх відділів травного каналу, серед яких ГЕРХ [3]. Хоча ГЕРХ є однією з найпоширеніших захворювань травної системи [4, 5, 6], оцінити її дійсну розповсюдженість досить важко. Це пов'язано, з одного боку, з відносною складністю її точної діагностики, адже потрібна морфологічна верифікація діагнозу. За звичай про розвиток ГЕРХ говорять тоді, коли є ризик розвитку ускладнень, або коли порушена якість життя пацієнта через симптоми, які пов'язані з рефлексом [7].

ГЕРХ характеризується різноманітним клінічним проявом, включаючи безсимптомний перебіг та позастравохідні прояви [8]. Це спричиняє інтерес до даної патології лікарів різних спеціальностей [9]. В структурі клінічних проявів ГЕРХ у дітей, як і у дорослих, виділяють езофагеальні (печія, регургітація, симптом мокрогубого пляма, відрижка, одиофагія, дисфагія) та естраезофагеальні симптоми. Естраезофагеальні симптоми, механізмом виникнення яких є прямий контакт слизової оболонки верхніх, нижніх дихальних шляхів та порожнини рота зі шлунковим або шлунково-киш-

ковим вмістом, свідчать про розвиток патологічних процесів в ЛОР-органах, бронхо-легеневій, серцево-судинній системах та порожнині рота [10, 11]. Описуючи позастравохідні симптоми, більшість авторів зазвичай на перший план ставлять ГЕР-асоційовані бронхо-легеневі порушення, адже вони більш вивчені та відомі практикуючим лікарям [12], незаслужено відтісняючи стоматологічні прояви ГЕРХ на другий план. Тому вивчення змін в ротовій порожнині при різних соматичних захворюваннях має велике діагностичне значення та сприяє кращому розумінню патогенетичних механізмів їх взаємозв'язку, який свідчить не тільки про топографічні відношення між ротовою порожниною та кишківниковою трубкою, але і про тісний рефлекторний та гуморальний зв'язок слизової оболонки порожнини рота, шлунку та кишківника. Прояви уражень ротової порожнини при ГЕРХ можуть бути різними, від свербіжу та печіння слизової оболонки [13, 14], підвищення чутливості зубів [15], афт, кислого смаку до незворотніх пошкоджень, таких як зубна ерозія [16, 17]. За даними різних авторів, частота захворювань порожнини рота при ГЕРХ коливається від 5 % до 69,4 % [18, 19, 20], а у пацієнтів дитячого віку розповсюдженість каріозного процесу може сягати 86,79 % [21, 22], до того ж їх частота та вираженість залежать від тривалості захворювання. За даними літератури усі зміни в ротовій порожнині при ГЕРХ умовно можна поділити на ураження м'яких тканин (червона облямівка губ, язик, тканини пародонту) та твердих тканин зубів, а також зміни складу ротової рідини [23, 24]. Типовими стоматологічними проявами ГЕРХ у дітей є: ексфоліативний хейліт,

заїди, відчуття печіння язика, обкладеність задніх 2/3 спинки язика, десквамативний глосит, швидке утворювання зубного каменю, ерозії зубів, карієс, гінгівіт, пародонтит.

Матеріали та методи

В клінічному дослідженні прийняли участь 148 дітей віком від 10 до 16 років (дівчаток — 70, хлопчиків — 78). Обстеження проводилось в умовах стоматологічного кабінету в спокійній обстановці після 5-ти хвилинного відпочинку після отримання письмової згоди батьків з використанням стоматологічного дзеркала, зонду, пінцету, а також спеціального гудзикового зонду для оцінки стану тканин пародонту. Під час огляду ретельно збирався анамнез, поглиблено вивчався стоматологічний статус, проводилось анкетування щодо симптомів ГЕРХ.

В поглиблених дослідженнях з метою оцінки стоматологічного статусу на тлі ГЕРХ прийняли участь 92 дітей віком 12-16 років, із яких 48,9 % (45 дітей) мали прояви ГЕРХ, у решти 51,1 % (47 дітей) були відсутні будь які ознаки ураження ШКТ.

В роботі для характеристики каріозного процесу було використано індекси розповсюдженості карієсу зубів КПВз та КПВп (ВООЗ, 2000). З метою оцінки рівня гігієни порожнини рота користувались індексами Silness-Loe та Stallard. Окрім того, проводили оцінку ступеню запальних процесів в пародонті за індекси РМА %, кровоточивості, пробу Шиллера-Писарева [25].

Була проведена варіаційно-статистична обробка результатів, отриманих під час експериментальних та клініко-лабораторних досліджень за допомогою загальноприйнятих параметричних та непараметричних методів математичної статистики.

Результати дослідження

В результаті проведеного дослід-

ження карієс зубів та його ускладнення було виявлено у 111 дітей з 148, що складає 74,8 %, з яких у 15 дітей спостерігався множинний карієс (КПВз більше 8), що становило 10,1 %, і лише 37 дітей мали інтактний зубний ряд (25,2 %).

Для оцінки гігієнічного рівня та стану тканин пародонта було вивчено індекси гігієни порожнини рота (Silness-Loe, Stallard, зубний камінь) та індекси запалення тканин пародонту (РМА, проба Шиллера-Писарева, індекс кровоточивості). При обстеженні дітей середній показник запалення ясен склав 87,2 % (129 дітей), 12,8 % (19 дітей) — не мали ураження ясен.

Таким чином, аналізуючи усі вищезазначені показники встановлено, що серед усіх 148 дітей, які брали участь в обстеженні лише 25,2 % (37 дітей) не мали карієсу, та 12,8 % (19 дітей) не мали проявів запалення ясен, що свідчить про високий рівень захворюваності твердих та м'яких тканин порожнини рота у пацієнтів дитячого віку.

Для поглиблених досліджень було відібрано 92 дитини віком від 12 до 16 років, 45 з яких мали прояви ГЕРХ. У таблиці 1 приведені основні результати структури стоматологічних захворювань у пацієнтів дитячого віку з ГЕРХ та у дітей без ГЕРХ.

Згідно показникам наведених у таблиці 1 найчастішими стоматологічними захворюваннями, як у дітей без проявів ГЕРХ так і у дітей з проявами ГЕРХ, є карієс (72,34 % та 80 % відповідно) та гінгівіт (85,11 % та 97,78 % відповідно). У той же час у пацієнтів з ГЕРХ частіше спостерігалися ексфолювативний хейліт (26,67 %) та обкладеність 2/3 спинки язика (46,67 %). Гіперестезія зубів, яка діагностувалась зі слів пацієнтів, зустрічалась практично в однаковій кількості випадків не залежно від наявності ГЕРХ, тому як даний симптом

Таблиця 1

Структура стоматологічних захворювань у дітей з ГЕРХ та у соматично здорових дітей

Симптоми	Діти без ГЕРХ (n = 47)	Діти з ГЕРХ (n = 45)
Гіперестезія зубів	36,17 % (n = 17)	40 % (n = 18), *p
Ексфоліативний хейліт	17,02 % (n = 8)	26,67 % (n = 12), *p
Обкладеність 2/3 спинки язика	19,15 % (n = 9)	46,67 % (n = 21), *p
Карієс	72,34 % (n = 34)	80 % (n = 36), *p
Гінгівіт	85,11 % (n = 40)	97,78 % (n = 44), *p

Примітка: *p — показник достовірності відмінностей показників у дітей з ГЕРХ та у дітей без ГЕРХ.

Таблиця 2

Структура та інтенсивність ураження карієсом зубів у дітей з проявами ГЕРХ та без них

Діти без ГЕРХ (n = 47)					Діти з ГЕРХ (n = 45)						
КПВз	КПВп	К	П	В	Ускладнений карієс	КПВз	КПВп	К	П	В	Ускладнений карієс
2,92 ± 0,27	3,36 ± 0,29	1,27 ± 0,11	1,65 ± 0,15	0	0,04 ± 0,003	3,86 ± 0,31	4,00 ± 0,38	1,57 ± 0,14	2,29 ± 0,21	0	0,05 ± 0,004
						*p	*p	*p	*p		*p

Примітка: *p — показник достовірності відмінностей показників у дітей з ГЕРХ та у дітей без ГЕРХ.

Таблиця 3

Дослідження гігієнічного рівня та стану тканин пародонту у дітей з проявами ГЕРХ та у соматично здорових дітей

Індекс	Показник	Діти без ГЕРХ (n = 47)	Діти з ГЕРХ (n = 45)
Індекси гігієни порожнини рота	Silness-Loe, бали	1,18 ± 0,08	1,85 ± 0,09, *p
	Stallard, бали	1,58 ± 0,08	2,05 ± 0,10, *p
	Зубний камінь, бали	0,21 ± 0,01	0,27 ± 0,01, *p
Індекси запалення тканин пародонту	РМА, %	21,15 ± 1,7	41,73 ± 2,6, *p
	Проба Шиллера-Писарева, бали	1,22 ± 0,08	1,68 ± 0,09, *p
	Індекс кровоточивості, бали	0,36 ± 0,02	0,68 ± 0,04, *p

Примітка: *p — показник достовірності відмінностей показників у дітей з ГЕРХ та у дітей без ГЕРХ.

є поліетиологічним.

У таблиці 2 представлено основні показники отримані при клінічному огляді твердих тканин порожнини рота у досліджуваних дітей.

Аналізуючи дані таблиці 2, встановлено, що показник КПВз, який є найбільш інформативним при оцінці стоматологічного статусу, у дітей з ознаками ГЕРХ значно перевищує такий у соматично здорових пацієнтів (3,86 ± 0,31 проти 2,92 ± 0,27), що свідчить про значну розповсюдженість та інтенсивність каріозного процесу.

Вивчаючи стан гігієни порожнини рота та тканин пародонту у дітей з проявами ГЕРХ та у пацієнтів без ознак ГЕРХ були отримані дані наведені в таблиці 3.

З даних таблиці 3 видно, що рівень гігієни порожнини рота у дітей з ГЕРХ нижчий ніж у пацієнтів без проявів ГЕРХ. Так 57,78 % дітей з ГЕРХ мали незадовільний стан гігієни порожнини рота, 28,89 % — поганий і лише 13,33 % — задовільний. Про це свідчать індекси Silness-Loe та Stallard, які знаходились у межах «2» у дітей з ГЕРХ, а це в свою чергу означає, що кількість та розмір зубної бляшки у них достатньо великий. У той час серед дітей без проявів ГЕРХ хороший стан гігієни порожнини

рота мали 6,38 % (3), задовільний — 42,55 % (20), незадовільний — 34,04 % (16), поганий — 17,02 % (8). Відповідно індекси Silness-Loe та Stallard у них знаходились в межах «1».

Вивчаючи стан пародонту, було виявлено, що лише 2,22 % дітей з ГЕРХ не мали проявів запалення ясен, тоді як у 40 % з них було виявлено запалення ясен середнього ступеню, 15,56 % — легкий ступінь, 42,22 % — тяжкий ступінь запалення тканин пародонту (таб. 3).

Висновки

Враховуючи усі показники, які були отримані в результаті загальноклінічного обстеження можна зробити наступні висновки:

1. Найбільш розповсюдженими стома-

тологічними захворюваннями у пацієнтів дитячого віку є запалення ясен та карієс.

2. У дітей з ознаками ГЕРХ дані нозологічні форми, у зв'язку з наявністю додаткових чинників (закид шлункового вмісту з патогенною мікрофлорою), зустрічались частіше та становили 97,78 % та 80 % відповідно.
3. У дітей обох груп спостерігався низький рівень гігієни порожнини рота.

Література

1. Несіна І.М. Оцінка якості життя дітей з гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою / І.М. Несіна // Здоров'я дитини. — 2017. — Т. 12. — №5. — С. 580 -584.
2. Павленко Н.В. Сочетанная патология пищевода и гастродуоденальной зоны у детей: смена приоритетов / Н.В. Павленко, И.Г. Солодовниченко, К.В. Волошин и др. // Перинатология и педиатрия. — 2013. — 4 (56). — С. 85 — 88.
3. Зубаренко О.В. Сучасний погляд на гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу у дітей / О.В. Зубаренко, Т.Ю. Кравченко / Перинатология и педиатрия. — 2013. — №1 (53). — С.114 — 122.
4. Ткач С. М. Европейские и американские рекомендации по лечению ГЕРХ: практические уроки / С. М. Ткач // Здоров'я України. " 2009. " № 6/1. " С. 20.
5. Крилова О.О. Ендоскопічна діагностика гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби / О. О. Крилова, Т. В. Майкова, В. М. Кутняк та ін. // Сучасна гастроентерологія. " 2016. " № 6 (92). " С. 109 " 118.
6. Кочуева М. Н. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: к вопросу о повышении эффективности терапии / М. Н. Кочуева // Український часопис. — 2015. — № 3. " С. 59 " 62.
7. Апенченко Ю.С. Гастроэзофагеальный рефлюкс и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей / Ю.С. Апенченко // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2012. — №5. — С.89 — 95.
8. Kellerman R. Gastroesophageal Reflux Disease / R. Kellerman, T. Kintanar // Prim Care. — 2017. — Vol. 44. — Iss. 4. — P. 561 — 573.
9. Шишко В.И. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (обзор литературы, часть 2) / В.И. Шишко, Ю.Я. Петрулевич // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2015. — №2. — С.15 — 23.
10. Бельмер С.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: отечественный рабочий протокол 2013 года / С.В. Бельмер, В.Ф. Приворотский // Лечащий врач. — 2013. — № 8. — С. 66 — 71.
11. Закиров И.И. Респираторные проявления гастроэзофагеального рефлюкса у детей / И.И. Закиров, А.И. Сафина // Вестник современной клинической медицины. — 2016. — Т. 9, — вып. 2. — С. 46 — 52.
12. Приворотский В.Ф. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у детей / В.Ф. Приворотский, Н.Е. Луппова, Т.А. Герасимова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2011. — №01. — С.14 — 21.
13. Jarvinen V. Location of dental erosion in a referred population / V. Jarvinen, I. Rytomaa // Caries Res. -1992. — Iss. 26. — P. 391 — 396.
14. Raibrown, A. Gastroesophageal Reflux Disease Symptom Screening in a Dental Setting / A Raibrown, L. J. Giblin, L. D. Boyd at all // Journal of dental hygiene: JDH. — 2017. — Vol. 91. — Iss.1. — P. 44 — 48.
15. Storr M. Pathophysiology and pharmacological treatment of GERD / M. Storr, A. McIning // Dig. Dis. Sci. — 2000. — Vol. 18. — Iss. 2. — P. 93 — 102.
16. Chi A C. Oral manifestations of systemic disease / A C. Chi, B. W. Neville, J. W. Krayner // American family physician. — 2010. — Vol. 82. — Iss. 11. — P. 1381 — 1388.
17. Corrka M. C. Salivary parameters and teeth erosions in patients with gastroesophageal reflux disease / M. C. Corrka, M. M. Lercó, M. Cunha, at all // Arquivos de gastroenterologia — 2012. — Vol. 49. — Iss. 3. — P. 214 — 218.
18. Арифиллина В.К. Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у школьников / В.К. Арифиллина // Материалы 14 конгресса детских гастроэнтерологов России / Под общей редакцией акад. В.А. Таболина. — М.: ИД «Медпрактика-М». — 2007. — С. 104 — 106.
19. Пасечников В.Д. Гастроэзофагеальная

- рефлюксная болезнь с атипичными клиническими проявлениями / В.Д. Пасечников, О.И. Ивахненко, Е.Н. Слинько и др. // Гедеон Рихтер в СНГ. — 2000. — № 3. — С. 36 — 40.
20. Malagelada J.R. Review article: supraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease / J.R. Malagelada // *Aliment. Pharmacol. Ther.* — 2004. — Vol. 19 (Suppl. 1). — P. 43–48.
21. Гаврилова О.А. Структура поражений поверхностей зубов кариозным процессом у детей, страдающих хроническими гастродуоденальными заболеваниями / О.А. Гаврилова, С.А. Зюзькова, О.В. Иванова // *Российский вестник перинатологии и педиатрии.* — 2010. — №1. — С. 91 — 95.
22. Лучинський М.А. Особливості перебігу карієсу зубів у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту / М.А. Лучинський, В.І. Рожко // *Клінічна стоматологія.* — 2016. — №4. — С.66 — 69.
23. Vinesh, E. Clinicopathologic Study of Oral Changes in Gastroesophageal Reflux Disease, Gastritis, and Ulcerative Colitis / E. Vinesh, K. Masthan, M. S. Kumar // *The journal of contemporary dental practice* — 2016. — Vol. 17. — Iss. 11. — P. 943 — 947.
24. Рейзвих О.Э. Взаимосвязь частоты стоматологических заболеваний с уровнем стоматологического здоровья у детей (обзор литературы) / О.Э. Рейзвих, С.А. Шнайдер, Н.О. Нонева // *Інновації в стоматології.* — 2014. — №3. — С.125 — 133.
25. Білоклицька Г. Ф. Структурна характеристика твердих тканин зубів при гіперестезії дентину, що виникла на фоні захворювань пародонта / Г. Ф. Білоклицька, О. В. Копчак // *Український медичний часопис.* — 2004. — № 6 (44). — С. 67–72.
- References**
1. Nesina I.M. Evaluation of the quality of life of children with gastroesophageal reflux disease / I.M. Nesina // *Child Health* — 2017. — Vol. 12. — N5. — P. 580 -584.
2. Pavlenko N.V. Combined pathology of the esophagus and gastroduodenal zone in children: a change of priorities / N.V. Pavlenko, I.G. Solodovichenko, K.V. Voloshin et al. // *Perinatology and pediatrics* — 2013. — 4 (56). — P. 85 — 88.
3. Zubarenko O.V. Modern view of gastroesophageal reflux disease in children / O.V. Zubarenko, T.Yu. Kravchenko // *Perinatology and pediatrics.* — 2013. — N1 (53). — P.114 — 122.
4. Tkach S.M. European and American recommendations for the treatment of GERD: practical classes / S.M. Tkach // *Health of Ukraine.* — 2009. — N 6/1. — P. 20.
5. Krylova O.O. Endoscopic diagnosis of gastroesophageal reflux disease / O.O. Krylova, T.V. Maikova, V.M. Kutnyak et al. // *Modern gastroenterology.* — 2016. — N 6 (92). — P. 109 — 118.
6. Kochueva M.N. Gastroesophageal reflux disease: to the question of increasing the effectiveness of therapy / M.N. Kochueva / *Ukrainian Journal.* — 2015. — N 3. — P. 59 — 62.
7. Apenchenko Yu.S. Gastroesophageal reflux and gastroesophageal reflux disease in children / Yu.S. Apenchenko // *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics* — 2012. — N5. — P.89 — 95.
8. Kellerman R. Gastroesophageal Reflux Disease / R. Kellerman, T. Kintanar // *Prim Care.* — 2017. — Vol. 44. — Iss. 4. — P. 561 — 573.
9. Shishko V.I. Gastroesophageal reflux disease: classification, clinical course, diagnosis, principles of treatment (literature review, part 2) / V.I. Shishko, Yu.Ya. Petrulevich // *Journal of Grodno State Medical University.* — 2015. — N2. — P.15 — 23.
10. Belmer S.W. Gastroesophageal reflux disease in children: domestic working protocol of 2013 / S.V. Belmer, W.F. Privorotsky / *The attending physician.* — 2013. — N 8. — P. 66 — 71.
11. Zakirov I.I. Respiratory manifestations of gastroesophageal reflux in children / I.I. Zakirov, A.I. Safina // *Bulletin of modern clinical medicine.* — 2016. — Vol. 9, — issue. 2. — P. 46 — 52.
12. Privorotsky V.F. Gastroesophageal reflux disease (GERD) in children / V.F. Privorotsky, N.E.Lupova, T.A. Gerasimova // *Experimental and clinical gastroenterology.* — 2011. — N01. — P.14 — 21.
13. Jarvinen V. Location of dental erosion in a referred population / V. Jarvinen, I. Rytomaa // *Caries Res.* -1992. — Iss. 26. — P. 391 — 396.
14. Raibrown, A Gastroesophageal Reflux Disease Symptom Screening in a Dental Setting / A Raibrown, L. J. Giblin, L. D. Boyd et al // *Journal of dental hygiene: JDH.* —

2017. — Vol. 91. — Iss.1. — P. 44 — 48.
15. Storr M. Pathophysiology and pharmacological treatment of GERD / M. Storr, A. McIning // Dig. Dis. Sci. — 2000. — Vol. 18. — Iss. 2. — P. 93 — 102.
16. Chi A. C. Oral manifestations of systemic disease / A. C. Chi, B. W. Neville, J.W. Krayner // American family physician. — 2010. — Vol. 82. — Iss. 11. — P. 1381 — 1388.
17. Corra M. C. Salivary parameters and teeth erosions in patients with gastroesophageal reflux disease / M. C. Corra, M. M. Lercio, M. Cunha, et al // Arquivos de gastroenterologia — 2012. — Vol. 49. — Iss. 3. — P. 214 — 218.
18. Arifullina V.K. Extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease in schoolchildren / V.K. Arifullina // Proceedings of the 14th Congress of Pediatric Gastroenterologists of Russia / Edited by Acad. V.A. Tabolina — M.: ID " Medpraktika-M". — 2007. — P. 104 — 106.
19. Pasechnikov V.D. Gastroesophageal reflux disease with atypical clinical manifestations / V.D. Pasechnikov, O.I. Ivakhnenko, E.N. Slinko et al. // Gideon Richter in the CIS. — 2000. — N3. — P. 36 — 40.
20. Malagelada J.R. Review article: supraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease / J.R. Malagelada // Aliment. Pharmacol. Ther. — 2004. — Vol. 19 (Suppl. 1). — P. 43–48.
21. Gavrilova O.A. Structure of lesions of tooth surfaces by carious process in children suffering from chronic gastroduodenal diseases / O.A. Gavrilova, S.A. Zyuzkova, O.V. Ivanova // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. — 2010. — N1. — P. 91 — 95.
22. Luchinsky M.A. Peculiarities of dental caries in children with diseases of the gastrointestinal tract / M.A. Luchinsky, V.I. Rozhko // Clinical dentistry. — 2016. — N4. — P.66 — 69.
23. Vinesh, E. Clinicopathologic Study of Oral Changes in Gastroesophageal Reflux Disease, Gastritis, and Ulcerative Colitis / E. Vinesh, K. Masthan, M. S. Kumar // The journal of contemporary dental practice — 2016. — Vol. 17. — Iss. 11. — P. 943 — 947.
24. Reizvih O.E. The relationship between the frequency of dental diseases with the level of dental health in children (literature review) / O.E. Reizvih, S.A. Schneider, N.O. Noneva // Innovations in dentistry. — 2014. — N3. — P.125 — 133.
25. Biloklytska G.F. Structural characteristics of the hard tissues of the teeth in dentin hyperesthesia, which arose against the background of periodontal disease / G.F. Biloklytska, O.V. Kopchak // Ukrainian Medical Journal. — 2004. — N 6 (44). — P. 67–72.

*Впервые поступила в редакцию 25.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*